

TURKIY LUG'ATLARDA QO'LLANILGAN KIYIMLIKLAR NOMLARINING QIYOSIY TAHLILI

Safarova Fotima

Maxramova Feruza

TerDU o'zbek filologiyasi fakulteti talabalari

Iroda Xidirova

Ilmiy rahbar, TerDU o'zbek filologiyasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950697>

Annotatsiya. Ushbu maqolamiz turkiy lug'atlarda qo'llanilgan kiyim-kechak nomlarining qo'llanilishi metod yordamida yoritilgan, so'zliklarning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan va kiyimliklar nomlari ma'lum bir guruhga ajratilgan holda lingvistik tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: "Devonu lug'otit turk" (1-tom), "At-tuhfat uz-zakiyat fil lug'atit turkiya" kiyimliklar nomlarining qiyosiy tahlili metodi.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CLOTHING NAMES USED IN TURKISH DICTIONARIES

Abstract. In this article, the use of clothing names used in Turkish dictionaries is highlighted using the method, a comparative analysis of vocabulary is carried out, and a linguistic analysis is carried out by dividing clothing names into a certain group.

Key words: "Devonu lug'atit turk" (volume 1), "At-tuhfat uz-zakiyat fil lug'atit turkiya" method of comparative analysis of clothing names.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ОДЕЖДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТУРЕЦКИХ СЛОВАРЯХ

Аннотация. В данной статье с помощью метода выделено употребление названий одежды, используемых в турецких словарях, проведен сравнительный анализ лексики, а также проведен лингвистический анализ путем деления названий одежды на определенную группу.

Ключевые слова: «Девону лугатит тюрк» (том 1), «Ат-тухфат уз-закиату фил лугатит тюркия» метод сравнительного анализа названий одежды.

Kiyimlar moddiy madaniyatning asosiy qismi bo'lib, ularda shu xalqning milliy xususiyatlari va madaniy qadriyatlarini namoyon etadi. Har bir xalqning an'anaviy mashg'ulot turi (dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik va hokazo), fasl va yoshdagi o'zgarishlar, hatto o'sha xalqning fe'l-atvoridagi nozik tomonlari ham kiyimlarda mujassamlashgan. Kiyimlar tarixning turli davrlarida bo'lgan o'zgarishlar barobarida o'zgarib borgan va o'sha zamonning i'nikosini o'zida aks ettirib turgan¹

Kiyim insoniyat tarixining ilk davrlarida tashqi ta'sirlardan muhofaza qilish vositalaridan biri bo'lgan bo'lsa, keyinchalik uning vazifa doirasi kengayib, boshqa xususiyatlar ham kasb etdi. Kiyim insonni tashqi ta'sirlardan muhofaza qilish bilan birga, uning ijtimoiy taraqqiyot faktorlari majmuyini o'zida aks ettiruvchi, inson tanasini u yoki bu darajada berkitib, o'rab, bezab turuvchi predmetlar yig'indisidir. Kiyim ijtimoiy hodisa bo'lib, jamiyat taraqqiy etgan sayin u ham taraqqiy etib, rivojlanib boradi.

Lug'atlarda keltirilgan leksemalarni uch guruhga bo'lgan holatda qiyosiy tahlil medotida o'rganishimiz mumkin.

1. Bir xil semadagi har xil leksemalar: Masalan, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk, 1-tom" (matnning qolgan qismlarida "MK,1" shaklida qisqartma holda uchraydi) a:c, a:з (109-bet) leksemalari oq suvsar po'stin ma'nosini kelgan. Lekin yozuvchining keltirishicha a:з shaklidan ko'ra ko'proq a:c shaklida talaffuz qilinishi to'g'riroq deb belgilagan. көрк(333) bu so'z ham po'stin, mo'yna shaklida qo'llanilgan. Xuddi shuningdek, (MK, 1-tom) эшүк(102), кафтан (408)so'zlari ust kiyim, a:з(108), турк,у(402), ағи(109) leksemalari ipak kiyimlik shakllarida keltirilgan.

"At-tuhfat uz zakiyatu fil lug'atit turkiya" ("At-tuhfat" qolgan o'rinlarda qisqartmasi). Комлак—ko'ylak(220), кончак—kiyim(221), конглак—ko'ylak(222); шал(274), ас(171), кърк(171) po'stin shaklida keltirilgan.

2. Ikki lug'atda keltirilgan so'zliklarning semantik tomondan bir xil leksema jihatidan har xil bo'lgan so'zliklar. Masalan, (MK, 1) чикин-ipak (399) → (At-tuhfat) жипак- ipak(46); (MK,1) отран- ishton(133) → (At-tuhfat) ічтон-ishton(214); (MK,1) чубра-eski kiyimlik(397) → (At-tuhfat) шашрақ-eski-tuski kiyimlik(73) (MK,1) a:з-po'stin(109) → (At-tuhfat) шал-po'stin(274); holatlarda qo'llanilgan.

3. Sema va leksema jihatdan ikki lug'atda ham bir xil bo'lgan so'zliklar. Maslan, (MK, 1) a:c = (At-tuhfat) ас →po'stin. Bu ikki so'zlikning fonetikasida biroz farqli jihati bor, ya'ni (MK)da po'stin ma'nosida kelgan so'z [a:c] cho'ziq, (At-tuhfat)dagi [ac] so'zligi qisqa holatda talaffuz qilinadi. Shuningdek, (MK,1) көрк—po'stin; (At-tuhfat) кърк—po'stin shaklida uchrashini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, yuqorida ko'rib chiqqan lug'atlarimizda so'zlarning leksik,semantik jihatlarini fonetik-fonologik xususiyatlarini o'rgandik. Kiyimliklarning so'z birikma shakllarini ham uchratdik.Vaqlar o'tishi bilan so'z ma'nolari yangilanib boradi. Turkiy lug'atlarda qo'llanilgan kiyimliklar nomlari ba'zilar hali ham o'z holicha qolgan. Faqat transkripsiyasi o'zgargan. Bitta kiyim-kechakning turlicha ma'nolari keltirilgan. Yana boshqalarining esa hozirgi kunda umuman muqobli yo'q.

REFERENCES

1. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk. 1-tom – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyot uyi, 1963.
2. At-tuhfatuz zakiyatu fil lug'ati turkiya [turkiy qipchoq tili] haqida noyob tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Xidirova, I. ., & Jo'rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORD OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORD "ROCKS ALSO CRY"). Modern Science and Research, 2(3), 142-144.
4. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). Modern Science and Research, 2(3).
5. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 1(2), 196-199.

6. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 188-189.
7. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 42-48.
8. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
9. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
10. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). Modern Science and Research, 2(3), 142–144.
11. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. Modern Science and Research, 2(3), 138–141.